

Gerenciamento de Usuários e Autenticação Centralizada Utilizando LDAP

Vinicius Prata Klôh, Dalbert Matos Mascarenhas

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
(CEFET/Petrópolis)

Petrópolis – RJ – Brasil

vinicius.prata.kloh@gmail.com, professor.dalbert@gmail.com

Abstract. *The objective of this project is to provide an easier and effective form to manager informations about users of CEFET/Petrópolis. Aiming to achieve centralized authentication of these users on the network, the protocol of network computers LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) is being used.*

Resumo. *O objetivo deste projeto é proporcionar uma maneira mais fácil e eficaz de gerenciar informações sobre os usuários do CEFET/UnED Petrópolis, em que é interessante realizar autenticação centralizada dos mesmos na rede. Para alcançar tal objetivo, está sendo utilizado o protocolo de redes de computadores LDAP (Protocolo Leve de Acesso a Diretórios).*

1. Introdução

Os avanços tecnológicos não só resultaram em uma melhor comunicação entre aplicações distribuídas, mas passaram também a requerer um volume maior de informações, e muitas das vezes, essas aplicações utilizam os mesmos dados em suas tarefas. Tornou-se necessário então, a criação de ferramentas que proporcionassem uma maneira de organizar melhor essas informações de forma consistente e de fácil acesso.

Sendo assim, surgiu um padrão capaz de atender essa necessidade, o LDAP [Ribeiro 2008], [Trigo 2007]. Um protocolo que organiza as entradas e define métodos para acesso às informações.

O LDAP pode ser utilizado no conceito de “perfis móveis”, onde informações relativas aos usuários podem ser armazenadas em um servidor com o protocolo LDAP implementado, para realizar autenticação remota, independente do ponto da rede.

Para melhor compreensão, serão descritos os seguintes conceitos: Na sessão 2 serão apresentadas a forma como o LDAP opera e a maneira como o mesmo armazena os dados. Posteriormente, na sessão 3, apresenta-se o seu funcionamento e será mostrado a integração com diferentes estações. Por fim, nas sessões 4 e 5, serão dadas as formas de gerenciamento e os testes realizados, respectivamente. Ambos os testes foram realizados através do Terminal nas máquinas clientes.

2. Funcionamento do LDAP e armazenamento organizado das informações

O protocolo LDAP atua no modo “cliente-servidor” e trabalha na camada de aplicação do modelo TCP/IP, podendo receber múltiplas consultas e requisições de softwares. Ele opera com coleções de atributos, denominadas “entradas”. Todas as entradas são organizadas em forma de árvore hierárquica. Cada árvore segue um único DN (Distinguished Name), que determina o topo da hierarquia. Uma das nomenclaturas que pode ser utilizada para definir a hierarquia, são os possíveis domínios de Internet, como será mostrado a seguir, na Figura 1, permitindo sua identificação a partir de serviços DNS (Domain Name System).

Através do uso de atributos especiais chamados “objectClass”, pode-se definir quais tipos de atributos serão permitidos nas entradas. Cada objectClass determina regras que as entradas deverão obedecer. Além dos objectClass, também são utilizados arquivos denominados “schemas”, a partir dos quais, definem-se os tipos de informações que poderão ser armazenadas.

Figura 1. Árvore da base LDAP.

O armazenamento das informações da rede em um diretório tem sido cada vez mais empregado com a utilização de serviços de diretórios LDAP. O motivo é o acesso padronizado às mesmas, por serviços como autenticação e compartilhamento, de maneira integrada.

3. Implementação utilizando o OpenLDAP e integração com diferentes estações

Para prover um serviço de diretório LDAP, pode-se utilizar uma suíte de aplicativos open-source chamada OpenLDAP, incluindo todas as ferramentas necessárias para atender tal objetivo [Ribeiro 2008], [Trigo 2007]. Atualmente, implementa-se a versão 3 e utiliza-se o daemon slapd, suportando opções como SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security) para criptografia.

cliente. Ao lado servidor, encontram-se os mapas `auto.master` e `auto.home`, mostrados também no diagrama da Figura 1. Ao lado do cliente, realiza-se a consulta a estes mapas no momento em que é feito, remotamente, o login com um usuário LDAP. Utilizou-se, para conferir a consulta aos mapas, as saídas no arquivo `syslog`, localizado no diretório `/var/log` do cliente, o qual comprova-se a seguir com a Figura 3.

```
root@ldapcliente-ThinkCentre-M57e: /home/ldap-cliente
root@ldapcliente-ThinkCentre-M57e:/home/ldap-cliente# automount -v -f
Starting automounter version 5.0.7, master map ou=auto.master,ou=autofs,dc=ldap-server2,dc=com
using kernel protocol version 5.02
connected to uri ldap://192.168.58.206
connected to uri ldap://192.168.58.206
mounted indirect on /home with timeout 60, freq 15 seconds
```

Figura 3. Log do comando `automount -v -f`.

Apesar dos resultados demonstrarem o funcionamento do protocolo, encontrou-se diversos obstáculos nas etapas de configuração, principalmente com relação ao compartilhamento e atualização dos diretórios. Obstáculos esses, envolvendo a preparação do LDAP para receber as entradas, referentes aos mapeamentos presentes na árvore da base de dados, e o reconhecimento dos mesmos pelas máquinas clientes.

6. Conclusão

O LDAP permitiu a centralização da base de dados, resultando em uma melhor organização no armazenamento das informações e acesso às mesmas, quando comparado com a dificuldade de cadastrar cada um dos usuários em máquinas distintas. Essa dificuldade também seria apresentada ao realizar a replicação dos diretórios para diferentes máquinas, tentando manter a última atualização realizada pelo usuário. Sendo assim, o LDAP possibilita um avanço na automomia, pois qualquer atualização é efetuada diretamente no servidor.

Os objetivos de autenticação remota e compartilhamento de diretórios também foram testados com sucesso (Figura 2 e Figura 3), mostrando que o protocolo em questão é uma ferramenta preparada para atender esses objetivos.

Referências

- Arthur, Luiz (2009) “Redes Práticas NFS”, www.slideshare.net/luiz_arthur/redes-prtica-nfs.
- Dorensbach, P. D. (2009) “Integração do OpenLDAP com servidores SAMBA e FTP”, Estrela.
- Machado, E. , Junior, F. (2006): “Autenticação Integrada Baseada em Serviço de Diretório LDAP”.
- OpenLDAP Foundation, Community developed LDAP software. www.openldap.org.
- Ribeiro, J. (2008) “OpenLDAP: a chave é a centralização”.
- Trigo, C. (2007) “OpenLDAP: uma abordagem integrada”, São Paulo: Novatec.